

FERULA TADSHIKORUM PIMENOV TURI URUG‘LARINING MORFOLOGIYASI VA UNUVCHANLIK BIOLOGIYASI

Avalbayev Olimjon Narkuziyevich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyi

E-mail: olimjonavalboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597085>

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Ferula tadshikorum* Pimenov turi urug‘larining morfologiyasi va unuvchanlik biologiyasi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tur, urug‘, monokarp, ildiz, gerbariy, populyatsiya.

АННОТАЦИЯ: В этой статье приводятся сведения о морфологии и биологии семян *Ferula tadshikorum* Pimenov.

Ключевое слово: вид, семян, монокарп, корень, гербарий, популяция.

Annotation: This article provides information on the morphology and the biology of forgetfulness in the seeds of *Ferula tadshikorum* Pimenov.

Keywords: species, seed, monocarp, root, the herbarium, population.

Ferula tadshikorum turi Pomir-Oloy tizmasidagi son jihatdan qisqarib borayotgan, areali bo‘lingan endemik o‘simlik sifatida O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi” ning (2019) jildida 3-maqom bilan kiritilgan.

Dala tadqiqotlarida *Ferula tadshikorum* turining gerbariy materiallari Ko‘hitang tizmasi Xodja-Mo‘min tog‘idan (Nabiyev, Li, Sukervanik, 1978), Hisor tizmasi Boysun tog‘i O‘rtamachay qishlog‘i atrofidan (Nabiyev, Li, Sukervanik, 1978), Bobotog‘ tizmasining shimoliy qismidan (Gomolitskiy, Fyodorov, 1936) tomonidan yig‘ilgan.

Ferula tadshikorum Pimenov turi - ko‘p yillik monokarp o‘simlik bo‘lib, bo‘yi 1,5-1,8 m, sarimsoqqa xos kuchli hidga ega. Ildizi yo‘g‘on, vertikal ildizpoyali. Oddiy kaudeksli. Poyasi yakka, barglari yumshoq, nozik, tezda so‘lib qoladi, yuqori qismi deyarli tuksiz. To‘pguli - keng, shingilli. Soyabonlari ko‘p, barchasi meva tugadi. Soyabonchalari 10-15 gulli, o‘rama bargchasiz. Gulbandlari qisqa, 0,5-0,8 sm. Kosachabarglarining tishchalari mayda, uch qirrali. Gultojibarglari sariq, 2-2,5 sm uzunlikda, cho‘zinchoq-ellipssimon. Mevasi 1,9-2,7 sm uzunlikda, eni esa 0,9-1,2 sm, teskari tuxumsimon, cho‘zinchoq-tuxumsimon, ovalsimon yoki ellipssimon, orqa tomondan siqilgan, yassi, tuksiz. Aprel-may oylarida gullab, iyun-iyul oylarida mevalaydi [1].

Ferula tadshikorum Pimenov turi Janubiy Tojikiston, Markaziy Osiyo (Janubi-g‘arbiy Pomir-Oloy) da uchraydi, Janubiy O‘zbekiston endemigi (Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari) hisoblanadi [2].

O‘simlik dengiz sathidan 400-1800 m balandlikda, tog‘larning pastki va o‘rta qismidagi yonbag‘irlarda va qoyalarda o‘sadi [3].

***Ferula tadshikorum* Pimenov turining tarqalishini aks ettiruvchi GAT xaritasi**

F. tadshikorum turining urug‘lari yassi siqilgan bo‘lib, chetlari keng, tuklangan, ellipssimon va ovalsimon, uchki tomoni o‘yiq bo‘lib, morfologik o‘lchamlari quyidagi jadvalda berilgan (1- jadval).

1-jadval

***F. tadshikorum* turlari urug‘larining morfologik o‘lchamlari (n=100)**

Turlar	Urug‘		Endosperm		Murtak	
	bo‘yi, sm	eni, sm	bo‘yi, sm	eni, sm	bo‘yi, sm	eni, sm
<i>F. tadshikorum</i>	1,82±0,06	0,93±0,02	0,7±0,03	4,5±0,16	3,6±0,13	0,12±0,006

O‘rganilgan turning har bir o‘simligida 2-3 tagacha chinbarg yuzaga keladi (2-jadval).

2-jadval

***F. tadshikorum* urug‘pallabarg va chin barglarining morfobiologik tasnifi (2019-2024 yillar) (n=100)**

№	Tur	Urug‘palla-barg (sm)		Chinbarg (sm)			Ildiz (sm)		
		bo‘yi	eni	uzunligi	eni	barg bandi	uzunligi	tugunakning uzunligi	tugunakning diametri
1	<i>F.tadshikorum</i>	5±0,25	0,45±0,02	7±0,35	1,5±0,07	2,5±0,12	10,5±0,52	2,5±0,12	0,35±0,01

F. tadshikorum turining urug‘lari Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan 2019-2024 yillar davomida yig‘ilib, ularning morfologiyasi o‘rganildi.

F. tadshikorum urug‘larining dissemensiyasi - ballistoxor shaklda, ya‘ni, urug‘ yetilgach o‘z og‘irligi va mevaning qanotlari yordamida shamol yordamida atrofga tarqaladi, urug‘larining og‘irligi va uzunligi ularning yig‘ilgan joyiga qarab farq qildi.

Urug‘larni unishdan sekinlashtiruvchi yoki unda jarayonlarni boshqaruvchi moddalar bo‘lishi bilan bir qatorda, namlikning endospermga o‘tishini boshqaruvchi membranalar ham muhim rol o‘ynaydi.

Urug‘ning to‘liq rivojlanmagan murtagi fiziologik tinch holatda bo‘ladi.

Turning maysalari urug‘ (merikarp) qobig‘ini yer yuzasiga ko‘tarib chiqish xususiyatiga ega, shuningdek, ularda urug‘pallabarg naychasi bo‘lib, uning yer osti va ustki qismlari mavjud.

Turning urug‘pallabarg naychasi ikki urug‘pallabarg bandlarining birlashishidan hosil bo‘lgan. Urug‘pallabarg naychalari o‘simlik maysasining ikki urug‘pallabargni va birinchi hosil bo‘lgan chinbargini bahorgi sovuqlardan saqlashga moslashganligidan dalolat beradi. Bu tur bahorikor efemeroid bo‘lib, urug‘pallabarg naychasi geofiliya belgisi hisoblanadi [4,5].

O‘rganilgan turning maysalari urug‘ po‘stini urug‘pallabarglari bilan olib chiqishi - epigial, ya‘ni unish yer ustkiligi bilan xarakterlanadi. Unish jarayonida dastlab ildizcha yer ostiga qarab o‘sib, so‘ngra gipokotil ikkita, juda kam hollarda 3 ta urug‘pallabargni yer yuzasiga olib chiqadi.

F. tadshikorum urug‘larining unib chiqishi fevral oyining oxiri va mart oyining boshlarida kuzatildi. Havo harorati +5 °S dan oshmaguncha kurtak rivojlanmay turadi, shuning uchun ham birinchi chinbarg hosil bo‘lishi havo haroratining ko‘tarilishi bilan bog‘liq.

O‘rganilgan tur bahorning noqulay meteorologik sharoitidan - manfiy va musbat harorat, yog‘ingarchilikning bir xilda bo‘lmasligiga qaramasdan ildiz tezroq o‘sadi.

2019-2024 yillar davomida yanvar oylarida dala tajriba maydonlariga ekilgan *F. tadshikorum* urug‘laridan hosil bo‘lgan maysalar soni o‘rtacha 60-70 % ni tashkil etadi.

F. tadshikorum urug‘pallabarglari urug‘ ekilgandan 65-70-kunda 1-2 sm ni tashkil etadi. Urug‘ ekilishidan 90-100 kun o‘tgach, *F. tadshikorum* urug‘pallabargi 4-6 sm ni tashkil etadi.

F. tadshikorum asosan 2 ta ipsimon urug‘pallabarg hosil qiladi. Dastlabki urug‘pallabarglari uzunchoq, chekka qirralari (qirqilmagan) lantsetsimon, tor, tuksiz, yashil rangda bo‘lib, gipokotil 0,2-0,6 sm ni tashkil etadi. Urug‘i ekilgan kundan so‘ng, ob-havo haroratiga qarab, urug‘ ekilgandan so‘ng, 60-65 kunda ikkita yashil rangli urug‘pallabarg unib chiqa boshladi va vegetasiyasi aprel oyining o‘rtalarida maksimal darajada bo‘lib, 90-100 kunda qurib ketdi.

F. tadshikorum chinbargining shakli rombsimon, barg plastinkasi cho‘zinchoq, chekkasi mayda qirqilgan bo‘lib, ular urug‘ ekilgandan keyin 75-85 kunlarda paydo bo‘la boshlaydi va 120-130 kunda qurib ketadi.

F. tadshikorum ning birinchi chinbargi 80-90 kunda hosil bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi chinbarg 5-10 kun keyin hosil bo‘ladi. *F. tadshikorum* ning bargi yirik va ildizlari uzun, ancha chuqurlikka kirib boradi, o‘simlik erta unib chiqdi va vegetasiyasi uzoq davom etdi. Bundan tashqari *F. tadshikorum* ning barglari chekkasi mayda qirqilgan.

***F. tadshikorum* Pimenov turi urug‘pallabarg va chinbarglarining vegetatsiyasi**

Xulosa qilib aytganda, *F. tadshikorum* turining embrional davri 4 yildan yuqori hisoblanib, bir yil saylangan urug‘larining unuvchanligi 70-80 % ni, 4 yil saqlangan urug‘larining unuvchanligi 20-25 % ni tashkil etdi. Dala tajriba maydonlarda ekilgan *F. tadshikorum* urug‘laridan hosil bo‘lgan maysalarning o‘rtacha miqdori 60-70 % ni tashkil etdi. *F. tadshikorum* urug‘pallabarglari urug‘ ekilgandan so‘ng erta unib chiqishi hamda urug‘pallabarg va chinbarglarining vegetasiyasi uzoq davom etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Коровин Е.П. Иллюстративная монография рода *Ferula* L. (Tourn.) -Ташкент. 1947. 93 с.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Қизил китоби”. Ўсимликлар. 1-Жилд. -Тошкент. «Chinor ENK» экологик ноширлик компанияси. 2019. 356 с.
3. Флора Узбекистана. Т. IV. Издательства АН УзССР. –Ташкент. 1959. 503 с.
4. Пименов М.Г., Ключков Е.В. Зонтичные (Umbelliferae) Киргизии. -М: Тов-во научн. изд. КМК, 2002. 288 с.
5. Rahmonqulov U., Avalbayev O.N. O‘zbekiston kovraklari (monografiya) // «Fan va texnologiya» nashriyoti, - Toshkent. 2016. 240-б.